

INKLYUZIV TA'LIM KURSINING PREDMETI, MAQSADI, VAZIFALARI VA OBYEKTI

Salibekova Aynura Asqar qizi¹, Qayumova Ayjanar Muratbek qizi¹, Z.A. Jumaniyazova²

¹Muradova jadira Xusniddin qizi. Gumanitar fanlar fakulteti. 2-kurs

²Ilmiy rahbar, CHDPU Pedagogika fakulteti "Maxsus pedagogika" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18213512>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim tushunchasi, uning asosiy maqsad va vazifalari, ta'lim jarayonida alohida ehtiyojga ega bolalarni qo'llab-quvvatlash zarurati yoritilgan. Inklyuziv ta'lim barcha bolalar, jumladan, imkoniyati cheklangan o'quvchilarning umumiy ta'lim maktablarida sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda o'qishini ta'minlaydi. Mazkur yondashuv orqali bolalarda bag'rikenglik, insonparvarlik, ijtimoiy adolat kabi fazilatlar shakllanadi. Maktab jamoasi, xususan o'qituvchilarning samimiy yondashuvi inklyuziv muhitning muvaffaqiyatli tashkil etilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, alohida ehtiyojli bolalar, ta'limga teng imkoniyat, ijtimoiy moslashuv, samarali o'qitish, sinf rahbari roli, bag'rikenglik, psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash, moslashtirilgan ta'lim muhiti, ijtimoiy adolat.

Абстрактный. В статье рассматривается понятие инклюзивного образования, его основные цели и задачи, а также необходимость поддержки детей с особыми потребностями в образовательном процессе. Инклюзивное образование гарантирует, что все дети, включая учащихся с ограниченными возможностями, учатся вместе со своими здоровыми сверстниками в обычных школах. Такой подход помогает детям развивать такие качества, как толерантность, гуманность и социальная справедливость. Искренний подход школьного сообщества, особенно учителей, имеет решающее значение для успешного создания инклюзивной среды.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, дети с особыми потребностями, равные образовательные возможности, социальная адаптация, эффективное обучение, роль классного руководителя, толерантность, психолого-педагогическая поддержка, адаптированная образовательная среда, социальная справедливость.

Abstract. The article discusses the concept of inclusive education, its main goals and objectives, as well as the need to support children with special needs in the educational process. Inclusive education ensures that all children, including students with disabilities, study together with their healthy peers in regular schools. This approach helps children develop such qualities as tolerance, humanity and social justice. A sincere approach of the school community, especially teachers, is crucial for the successful creation of an inclusive environment.

Keywords: Inclusive education, children with special needs, equal educational opportunities, social adaptation, effective teaching, role of the class teacher, tolerance, psychological and pedagogical support, adapted educational environment, social justice.

Kirish. Inklyuzivlik-inglizcha so'z bo'lib, inklusif- qo'shish, birlashtirish ma'nolarini anglatadi. Mazkur atama alohida ehtiyojga ega bo'lgan o'quvchilarni umumta'lim maktablarida sog'lom bolalar bilan qo'shib birgalikda o'qitish jarayonini ifodalaydi. Inklyuziv ta'lim – o'quvchilarning imkoniyatlari, individual-psixologik, jismoniy nuqson va o'zlashtirish

xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etiladigan ta'lim jarayonidir. Shuningdek, inkluziv ta'lim davlat siyosati bo'lib, nogiron va sog'lom bolalar o'rtasidagi to'siqlarni bartaraf etish, inkluziv ta'limga muhtoj bolalarni rivojlanishidagi nuqsonlari yoki iqtisodiy qiyinchiliklaridan qat'i nazar, ijtimoiy hayotga moslashtirishga yo'naltirilgan umumta'lim jarayoniga qo'shishni ifodalovchi ta'lim tizimidir.

Inklyuziv ta'limning maqsadi - alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar uchun maktabda maxsus vosita va metodlarni qo'llash orqali maxsus pedagoglarni jalb etgan holda to'siqsiz moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish, ularning jamiyatga samarali moslashuvi hamda to'laqonli uyg'unlashuviga xizmat qiladigan sifatli ta'lim berishni ta'minlashdan iborat.

Inklyuziv ta'limning vazifalari quyidagilardan iborat:

rivojlanishning turli imkoniyatlariga ega bo'lgan o'quvchilar uchun har qanday kamsitilishni istisno qiladigan, barcha bolalarga teng munosabatda bo'lishni ta'minlaydigan yagona moslashtirilgan ijtimoiy muhitni yaratish;

➤ jamoatchilik hamda ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilar muammolariga nisbatan bag'rikenglik munosabatini shakllantirish;

➤ ta'lim jarayonida sog'lom bolalar bilan bir qatorda alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning aqliy va ijtimoiy salohiyatlarini rivojlantirish;

➤ barcha o'quvchilar uchun davlat ta'lim standartlariga muvofiq maktabgacha, umumiy o'rta, kasb-hunar va oliy ta'lim dasturlarini o'zlashtirish uchun imkoniyat yaratish;

➤ o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishi, emotsional-irodaviy sohasi, bilish faoliyatini faollashtirish, ijtimoiy ko'nikma va salohiyatini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratish;

➤ alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni tarbiyalayotgan oilalarga maslahat yordami berish hamda ota-onalarni farzandlariga ta'lim-tarbiya berish, pedagogik texnologiyalar, ta'lim-tarbiya metod va vositalarini qo'llash sohasida xabardorlik darajasini oshirish, ularni psixologik-pedagogik jihatdan qo'llabquvvatlash.

Inklyuziv ta'lim jarayonida alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan o'quvchilar sog'lom bolalar bilan birga bir maktabda, sinfda o'qitiladi. Imkoniyati cheklangan bolalar maktabga qadam qo'ygan kunlaridan boshlab alohida qo'llabquvvatlashga muhtoj bo'lalilar. Bunday qo'llab-quvvatlash ularning butun hayotlari davomida zarur hisoblanadi. Shuning uchun ham maktab ta'limining dastlabki bo'g'inlaridan boshlab, bunday o'quvchilarning ijtimoiy rivojlanishlari uchun qulay shart-sharoit yaratish talab etiladi.

Birinchidan, alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalar ham sog'lom bolalar bilan birgalikda o'zaro faoliyat ko'rsatishlari mumkin. Inklyuziv ta'lim maqsadga muvofiq tarzda tashkil etilsa, maxsus ehtiyojli bolalar ijtimoiy tomondan himoyalananadilar, sog'lom bolalar esa ijtimoiy adolat va tenglikning tan olinishi buyukligini, nogiron bolalarga nisbatan yanada mehribon va e'tibor bilan munosabatda bo'lishni his etadilar.

Ikkinchidan, nogiron bolalar ham sog'lom tengdoshlari bilan yonma-yon o'qish, tarbiyalanish huquqiga ega ekanligi kafolatlanadi.

Alohida ehtiyojli bolalar ham sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda o'z qobiliyati darajasida faoliyat ko'rsatish, ta'lim olishi, kasb-xunar o'rganishi va rivojlanishi mumkin. Inklyuziv ta'lim maqsadga muvofiq tarzda tashkil etilsa, maxsus yordamga muhtoj bolalar

ijtimoiy tomondan himoyalanaadilar, ijtimoiy hayotda teng huquqliligini, o'z tengdoshlari bilan birga bilim olishlari mumkinligini his etadilar.

Umumta'lim maktablariga inklyuziv ta'limni joriy etishda sinf rahbari va o'qituvchilar asosiy paradigma vazifasini o'taydi. Chunki sinfga yangi bola yoki alohida ehtiyojli bola bo'lsa, sinfdagi o'quvchilar jamoasi o'qituvchi hatti- harakatlariga qarab o'sha o'quvchiga munosabat bildiradi. Shu bois alohida ehtiyojli bolalarning oddiy sinflarda o'qitilishi o'qituvchiga yana bir ma'suliyat yuklaydi. O'qituvchining alohida ehtiyojli bolalarga bo'lgan samimiy munosabati sinfdagi sog'lom bolalarga ham ijobiy ta'sirini o'tkazadi. O'quvchilarda nogiron insonlarga bo'lgan munosabat shakllanadi. Ularda nogiron shaxslarni jamiyatda ajratmaslik, bunday insonlar hayotda o'z o'rnilarini topishlari uchun ko'mak berish kabi insoniy fazilatlar shakllantiriladi.

Xulosa. Inklyuziv ta'lim – bu nafaqat alohida ehtiyojli bolalarga ta'lim berish usuli, balki ularni jamiyatga teng huquqli a'zo sifatida qabul qilishga yo'naltirilgan ijtimoiy harakatdir. Bunday ta'lim tizimi orqali barcha o'quvchilarga teng imkoniyatlar yaratiladi, sog'lom bolalarda esa mehr-shafqat, bag'rikenglik va ijtimoiy mas'uliyat hissi shakllanadi. O'qituvchining roli bu jarayonda beqiyos bo'lib, u sinfdagi muhit va munosabatlar orqali inklyuziv qadriyatlarni singdirishda asosiy vositachiga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shahnigor, Rakhimova Khurshidakhon Sadikovna Khomidova. "FORMATION OF KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCES IN THE PROCESS OF TRAINING CHILDREN WITH HEARING DEFECTS TO WORK." *Confrencea* 3.03 (2023): 188-192.
2. Sadikovna, Rakhimova Khurshidakhon. "COCHLEAR IMPLANTATION: AN INNOVATION IN THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY, MEDICINE, DEAF PEDAGOGY AND SPEECH THERAPY." *Open Access Repository* 4.2 (2023): 321-330.
3. Sadikovna, Rakhimova Khurshidakhon, and Rustamova Feruzabanu. "CONTRIBUTION OF CHARLES MIKHAIL EPE TO THE EDUCATION OF DEAF CHILDREN." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.3 (2023): 563-566.
4. O'ghiloy, Rakhimova Khurshidakhon Sadikovna Kurbanuva. "CHILDREN WITH LOCAL MOVEMENT DEFECTS." *Confrencea* 3.03 (2023): 226-230.
5. ABDULATIF, RAXIMOVA XURSHIDAXON SADIKOVNA ABDUHALIMOVA ZULXUMOR, RAVSHANOVA DURDONAXON DILMUROD QIZI QIZI, and RO'ZIYEVA UMIDAXON MUZAFFAR QIZI. "PRINCIPLES OF INCLUSIVE EDUCATION." *Confrencea* 5.05 (2023): 278- 282.